

Verwaltungskosten und Effizienz der Jobcenter
Welchen Einfluss haben Verwaltungskosten auf die
Vermittlungsquote im SGB II?

Andreas Hammer

Working Paper 1/2026

Datum der Veröffentlichung: März 2026

DOI: 10.5281/zenodo.19225429

Verantwortlicher Autor: Andreas Hammer

ORCID-ID: <https://orcid.org/0009-0003-6150-0674>, E-Mail: ahammer@t-online.de, Publikationen und Downloads unter www.andreas-hammer.eu,

Adresse: Eppinger Straße 62, 76684 Östringen.

Andreas Hammer beschäftigt sich seit 1985 mit Arbeitsmarkt-, Bildungs- und Sozialpolitik.

This paper supersedes the earlier working paper (DOI: 10.5281/zenodo.17116984).

Zusammenfassung

Im Kontext von „Haushalts-Sparvorschlägen“ und dem Bundestagswahlkampf 2025 wurde von verschiedenen Akteuren Kritik an der Effizienz der deutschen Jobcenter publiziert. Steigende Verwaltungskosten, insbesondere durch Umschichtungen aus dem Eingliederungstitel, gingen mit sinkenden Vermittlungsquoten einher. Dies scheint nicht zuzutreffen – im Gegenteil gibt es datenbasierte Hinweise, dass steigende Verwaltungskosten mit steigenden Vermittlungsquoten einhergehen können. Die Ergebnisse der Auswertung des Zusammenhangs werden hier präsentiert. Dabei werden Unterschiede nach der Trägerschaft der Jobcenter aufgezeigt.

Schlagworte: *Jobcenter, Verwaltungskosten, Vermittlungsquoten, Effizienz, Arbeitsmarktpolitik, Bedarfsgemeinschaften, Langzeitleistungsbeziehende, Kosten-Nutzen-Analyse, Ressourcenallokation, Eingliederungsleistungen*

Summary

Various stakeholders criticised the efficiency of job centres in the context of ‘budget savings proposals’ and the 2025 federal election campaign in Germany. Rising administrative costs, due to reallocations from the integration budget, were attributed to falling placement rates. This does not appear to be the case – on the contrary, there are data-based indications that rising administrative costs correlate with rising placement rates. The results of the analysis of this correlation are presented here. Differences are highlighted depending on whether state organised job centers or other institutions manage placements.

Keywords: *job centres, administrative costs, placement rates, efficiency, labour market policy, benefit communities, long-term benefit recipients, cost-benefit analysis, resource allocation, integration services*

Résumé

Au plus tard dans le contexte des «propositions d'économies budgétaires» et de la campagne électorale fédérale 2025, des critiques sur l'efficacité des job centers d'Allemagne ont été publiées par différents acteurs. L'augmentation des frais administratifs, notamment en raison de la réaffectation du titre d'insertion, s'est accompagnée d'une baisse des taux de placement. Cela ne semble pas être le cas - au contraire, il existe des indications basées sur des données selon lesquelles des coûts administratifs croissants peuvent aller de pair avec des taux de placement en hausse. Les résultats de l'évaluation de cette corrélation sont présentés ici. Les différences selon l'organisme responsable des agences pour l'emploi sont mises en évidence.

Mots-clés: *Jobcenter, coûts administratifs, taux de placement, efficacité, politique du marché du travail, communautés de besoin, bénéficiaires de prestations de longue durée, analyse coûts-bénéfices, allocation des ressources, prestations d'insertion*

Verwaltungskosten und Effizienz der Jobcenter

Welchen Einfluss haben Verwaltungskosten auf die Vermittlungsquote im SGB II?

1 Einleitung

Im Kontext von „Haushalts-Sparvorschlägen“ und dem Bundestagswahlkampf in 2025 wurde von verschiedenen Akteuren Kritik an der Effizienz der deutschen Jobcenter publiziert (Quelle?). Steigende Verwaltungskosten, insbesondere durch Umschichtungen aus dem Eingliederungstitel, gingen mit sinkenden Vermittlungsquoten einher. Dies scheint nicht zuzutreffen – im Gegenteil gibt es datenbasierte Hinweise, dass steigende Verwaltungskosten mit steigenden Vermittlungsquoten einhergehen können. Die Ergebnisse der Auswertung des Zusammenhangs werden hier präsentiert. Dabei werden Unterschiede nach der Trägerschaft der Jobcenter aufgezeigt.

2 Ausgangspunkt und Fragestellung

Ausgangspunkt ist die Frage nach dem Zusammenhang von Verwaltungskosten und Eingliederungserfolgen. Eine Desktop-Recherche hat keine relevanten Theorieansätze für den deutschsprachigen Raum ergeben. Es gibt verschiedene Positionierungen von Trägern oder ihren Verbänden, aber auch Jobcentern (JC). In diesen werden die Umschichtungen aus dem Eingliederungstitel zum Verwaltungstitel (beide zusammen werden vom Bund den Jobcenter zur Finanzierung ihrer Aufgaben bereitgestellt) moniert, weil diese das Budget für die Maßnahmen zur Eingliederung mindern. Dabei wurde in der Regel kein Nachweis über einen Zusammenhang von Mittelaufwand und Eingliederungserfolge geführt.

Vorhandene Effizienzuntersuchungen konzentrieren sich auf Messungen der Wirkungen von einzelnen Förderinstrumenten, aber nicht von Jobcentern. Dabei wird vor allem die Integration beobachtet (Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen Erwerbstätigkeit ja/nein), unabhängig davon, ob ein beteiligter Träger oder das Jobcenter oder Dritte ursächlich dafür war.

Letztlich bilden zwei Veröffentlichungen einen Bezugspunkt, die medial Verbreitung gefunden haben, aber gleichfalls keinen wissenschaftlichen Standards entsprechen und eine lediglich dünne empirische Basis aufweisen.

Hier ist vor allem das Policy Paper der Bertelsmann Stiftung 2025 zu nennen (Ortmann, T., Thode, E., Wink, R. 2025), das sich teilweise auf einen Bericht des Bundesrechnungshofs (Bundesrech-

nungshof 2023) stützt. Beispielsweise wird im Bertelsmann Stiftung-Paper für das SGB II unterstellt, dass

1. in den letzten Jahren die Verwaltungskosten (VK) je Bedarfsgemeinschaft (BG) gestiegen sind (vor allem durch Umschichtung aus dem Eingliederungstitel – Budget der Jobcenter für Leistungen zur Eingliederung in Arbeit – zu den Verwaltungskosten),
2. in den Jahren 2014 bis 2023 die Vermittlungsquoten (VQ) der Jobcenter gesunken sind.

Steigende Verwaltungskosten je Bedarfsgemeinschaft gingen demnach mit gesunkenen Vermittlungsquoten und Effizienz einher.

Effizienz wird in diesem Policy Paper nur als eine Kosten-Nutzen-Analyse vorgenommen. Andere Möglichkeiten wie die Untersuchung von wohlfahrtstheoretischem Nutzen (Schmid 1982) kommen nicht vor.

Der *Nutzen* wird an der Vermittlungsquote gemessen und unterstellt, dass es für Jobcenter keine transparenten Kennzahlen zur Steuerung gebe. Tatsächlich gibt es ein gesetzlich verankertes Zielsteuerungssystem (§ 48a SGB II), zu dem die Jobcenter eine Zielvereinbarung mit dem Land oder dem Bund schließen. Dieses Zielsteuerungssystem mit seinen Kennzahlen wird im Paper nicht berücksichtigt. Außerdem gibt es weitere Indikatoren (Hammer 2025a), mit denen die Wirksamkeit gesteuert oder nachvollzogen werden kann, die jedoch ausgeblendet wurden (Integrationsquote, Wiederbeschäftigungsquote, Verbleibsquote, Abgangsrate).

Die Vermittlungsquote kann eingeschränkt als angemessene, wenn auch nicht ausreichende Operationalisierung gelten, da hier Integrationen in Arbeit durch Maßnahmeträger sowie der Einsatz von Eingliederungsleistungen wie Lohnkostenzuschüsse ausgeschlossen sind. Die Vermittlungsquote kommt also direkt durch das Personal des Jobcenters (Verwaltungskosten) zustande. Allerdings ist die Vermittlungsquote als Effizienz-Kriterium selbst in einer reinen Kosten-Nutzen-Analyse verzerrend, denn eine Vermittlung aufgrund des Vorschlags des Jobcenter wird nicht in allen Fällen gezählt, obgleich sie aus Sicht des Steueraufkommens einen Nutzen hat. Deshalb gibt es weitere, oben vorgenannte, Indikatoren.

Die *Kosten* werden an den Verwaltungskosten je Bedarfsgemeinschaft gemessen. Die Verwaltungskosten enthalten auch die Personal- und Sachkosten für die Beratung zur Eingliederung und für die Leistungsgewährung (beantragte Passivleistungen prüfen, bewilligen, zahlbar machen). Es ist offensichtlich, dass dieser Aufwand getätigt werden muss und deshalb kaum ein Spielraum für eine Effizienzsteigerung gemessen an der Vermittlungsquote vorhanden ist. Zudem ist das Personal der Leistungsgewährung in der Regel nicht für Vermittlungsaufgaben zuständig.

Ob die Zeitreihe 2014 bis 2023 geeignet ist für die Prüfung der Effizienz der Jobcenter oder typisch für die Vermittlungsquote, ist nicht ausgewiesen. Gerade diese Jahre in der Zeitreihe sind durch bedeutsame Sonderereignisse beeinflusst: Zuwanderung von Flüchtlingen 2015ff, Corona-Pandemie (2020/2021), Krieg gegen die Ukraine mit starker Zuwanderung nach Deutschland (seit 2022). Es wurde keine Korrektur um diese Einflüsse vorgenommen. Wenn beispielsweise während der Pandemie Kontaktsperren durch den Bund verfügt wurden, dann sinkt die Vermittlungsquote erwartbar – das muss nicht an einer gesunkenen Effizienz der Jobcenter gelegen haben. Ein anderes Beispiel: Bei dem meisten Ukraine-Flüchtlingen war in den Jahren 2022 und 2023 Vermittlung nicht das primäre Ziel, sondern der Spracherwerb. Eine niedrige Vermittlungsquote heißt nicht, dass die Leistungsberechtigten ohne Unterstützung sind oder die Mitarbeitenden der Jobcenter sich verstärkt mit administrativen Aufgaben beschäftigen. Die herangezogene Zeitreihe wurde hinsichtlich der (gestiegenen) Verwaltungskosten bzw. der Verwaltungskosten je Bedarfsgemeinschaft nicht inflationsbereinigt.

Das Bertelsmann-Paper und der Bericht des Bundesrechnungshofs weisen somit einige Schwächen auf.

Dennoch soll der Kritik des Bertelsmann-Papers und des Bundesrechnungshofs, wonach die Effizienz der Jobcenter gesunken ist, im Folgenden nachgegangen werden. Dabei wird der gleiche Ansatz genutzt und der Einfluss der Verwaltungskosten je Bedarfsgemeinschaft auf die Vermittlungsquote im SGB II exemplarisch geprüft.

Die Untersuchungsfrage lautet:

Wie ist der Einfluss der Kosten gemessen als Verwaltungskosten je Bedarfsgemeinschaft (VKjeBG) auf den Nutzen (Aufnahme einer Erwerbstätigkeit) gemessen an der Vermittlungsquote (VQ)?

3 Methodik

Um die Effizienz der Jobcenter, zuständig für Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II), in einer Kosten-Nutzen-Analyse zu untersuchen, werden vorab die Begrifflichkeiten und das Konzept vorgestellt.

Neben der Arbeitsförderung (Sozialgesetzbuch/SGB III), welche sozialversicherungsfinanziert ist und durch die Agenturen für Arbeit umgesetzt wird (Hammer 2023), verantworten die Jobcenter das steuerfinanzierte SGB II. Im steuerfinanzierten Rechtskreis finden sich im Vergleich zum SGB III vor allem Langzeitarbeitslose oder Langzeitleistungsbeziehende und ein hoher Anteil von Flüchtlin-

gen (Hammer 2025b). Die Jobcenter bekommen Finanzmittel für Verwaltung (Verwaltungstitel) und für Eingliederungsleistungen (Eingliederungstitel) zugewiesen (zusammen bilden sie das Globalbudget). Beide Titel sind gegenseitig deckungsfähig, und so kann durch Umschichtung ein Bereich zugunsten des anderen verstärkt werden. Das ist ein übliches, vom Bund vorgesehenes Verfahren, und weder eine intransparente Vorgehensweise noch eine „Umwidmung“ von Finanzmitteln in einer rechtlichen Grauzone.

Verwaltungskosten (VK) enthalten die Personalkosten und Sachkosten (Räume, Ausstattung usw.), die sowohl für die Gewährung der Leistungen als auch für die Eingliederung in Arbeit anfallen, sowie die Verwaltungskosten im engeren Sinne (Personalkosten und Sachkosten für die Lohnabrechnung für die Beschäftigten der Jobcenter usw.). Der größte Teil sind also Beratungskosten – auch wenn der Begriff etwas anderes suggeriert; die Bezeichnung Verwaltungskosten ist insofern irreführend. Die Jobcenter erhalten überwiegend Verwaltungskosten in Abhängigkeit von der Zahl der Bedarfsgemeinschaften, also den leistungsberechtigten Haushalten. Zu einem Vergleich der Jobcenter sind deshalb die Verwaltungskosten je Bedarfsgemeinschaft heranzuziehen.

Um den **Nutzen** zu messen, wird die **Vermittlungsquote** (VQ) herangezogen. Die Vermittlungsquote ist in der amtlichen Statistik definiert als „Verhältnis der Zahl der Arbeitslosen, die in eine nicht geförderte Beschäftigung nach Auswahl und Vorschlag des Jobcenters vermittelt wurden, zu der Zahl aller Abgänge aus Arbeitslosigkeit in eine nicht geförderte Beschäftigung“ (Quelle). Andere Vermittlungen werden damit nicht berücksichtigt. Wenn ein Arbeitgeber ein Stellenangebot macht, das Jobcenter einen Arbeitslosen für diese Stelle vorschlägt, und er dann den Arbeitslosen nicht für diese Stelle, sondern für eine andere Stelle einstellt, so zählt das nicht als Vermittlung. Eine Vermittlung wird nur gezählt, wenn die Person für die vorgeschlagene Stelle eingestellt wird. Das dafür verantwortliche Behördenpersonal ist zumindest bei den zugelassenen kommunalen Trägern der Jobcenter nur eine Teilmenge des vermittelnden Personals. In der Regel sind es Arbeitgeberservices der Jobcenter, also ein eher kleiner Personalteil eines Jobcenters, der für die Stellenvermittlung zuständig ist. Dies ist ein Nachteil des Indikators, wenn man Aussagen zur Effizienz eines Jobcenters insgesamt machen möchte.

Bei der vorliegenden Untersuchung werden weitere Indikatoren herangezogen, von denen erwartet werden kann, dass sie das Modell (Verwaltungskosten je Bedarfsgemeinschaften als unabhängige Variable, Vermittlungsquote als abhängige Variable) verbessern können.

Eine Einflussgröße kann die **Änderung des Bestands an Langzeitleistungsbeziehenden** (Kennzahl K3 im gesetzlichen Zielsteuerungssystem gemäß § 48a SGB II) sein. Die Kennzahl misst das

Verhältnis der Langzeitleistungsbeziehenden (LZB) im Bezugsmonat zu den Langzeitleistungsbeziehenden im Bezugsmonat des Vorjahres (LZB ist, wer innerhalb von 24 Monaten 21 Monate oder länger im Leistungsbezug war). Dabei ist anzunehmen, dass sich Langzeitleistungsbeziehende schwerer vermitteln lassen – etwa aufgrund ausgeprägterer Vermittlungshemmnisse. Eine Zunahme der Langzeitleistungsbeziehenden im Bestand könnte dazu führen, dass die Vermittlungsquote bei gleichen Verwaltungskosten je Bedarfsgemeinschaft niedriger liegt als bei Jobcentern, bei denen der Bestand von Langzeitleistungsbeziehenden abnimmt.

Als weitere Variable wurde die **Zahl der Bedarfsgemeinschaften** berücksichtigt. Eine überdurchschnittliche Zahl von Bedarfsgemeinschaften kann auf einen schwierigen Arbeitsmarkt hinweisen, der für viele Arbeitsuchende einen Leistungsbezug notwendig macht. Jobcenter mit sehr vielen Bedarfsgemeinschaften können zudem anders organisiert sein als sehr kleine Jobcenter (gemessen an der Zahl der Bedarfsgemeinschaften). Die **ELB-Quote** (Quote der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten¹) ist definiert als Anteil von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (ELB) nach dem SGB II an der Bevölkerung im Alter von 15 bis zur Altersgrenze nach § 7a SGB II. Ist die ELB-Quote hoch, dann kann dies ebenfalls ein Hinweis auf einen schwierigen Arbeitsmarkt sein.

Da von den Jobcentern nicht Bedarfsgemeinschaften vermittelt werden, sondern deren erwerbsfähige Mitglieder, werden zusätzliche ELB-bezogene Indikatoren berücksichtigt. Berechnet wurde die **Zahl der ELB pro Bedarfsgemeinschaft**. Da die Jobcenter für jede Bedarfsgemeinschaft gleich viel Finanzmittel für die Verwaltungskosten bekommen, könnten diejenigen Jobcenter mit einem höheren Anteil von Bedarfsgemeinschaften mit mehr als einem ELB schlechter in der Vermittlung sein als die mit einem niedrigen Anteil und umgekehrt. Die **durchschnittliche Zugangsrate der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten** (Kennzahl K1E3 im gesetzlichen Zielsteuerungssystem gemäß § 48a SGB II) bildet die Veränderung des Bestands an erwerbsfähigen Leistungsberechtigten ab. So könnte es Jobcentern mit einer höheren Zugangsrate schwerer fallen, diese zeitnah zu vermitteln und umgekehrt. Die Größe setzt sich zusammen aus der durchschnittlichen Zahl der zugegangenen erwerbsfähigen Leistungsberechtigten der letzten zwölf Monate und der durchschnittlichen Zahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in diesem Zeitraum. Dabei werden die Zugänge ins Verhältnis zum Bestand gesetzt.

¹ Als erwerbsfähige Leistungsberechtigte (ELB) gelten gem. § 7 SGB II Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und die Altersgrenze nach § 7a SGB II noch nicht erreicht haben, erwerbsfähig sind, hilfebedürftig sind und ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland haben. Als erwerbsfähig gilt gem. § 8 SGB II, wer nicht durch Krankheit oder Behinderung auf absehbare Zeit außerstande ist, unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarkts mindestens drei Stunden täglich erwerbstätig zu sein. Innerhalb der Grundsicherungsstatistik SGB II werden Personen nur dann als erwerbsfähige Leistungsberechtigte ausgewiesen, wenn sie Bürgergeld beziehen.

Statt einer vermutlich untypischen Zeitreihe von 2014 bis 2023 wird für die Untersuchung das Jahr 2022 gewählt. Dieses erscheint am wenigsten verzerrt von Sondereinflüssen, da die Pandemie praktisch beendet war und die Zuwanderung der Ukraine-Flüchtlinge im Rechtskreis der Jobcenter erst im Sommer 2022 begann (in 2023 ganzjährig); auch das Bürgergeldgesetz, welches z. B. den Vermittlungsvorrang abschwächte, war noch nicht in Kraft. Wenn eine unterschiedliche Höhe der Verwaltungskosten je Bedarfsgemeinschaften einen Einfluss auf die Vermittlungsquote hat, dann sollte sich das auch zwischen Jobcentern in einer Querschnittsanalyse zeigen.

Die zugrunde liegenden Daten basieren auf dem Jahr 2022 und 404 Jobcentern. Sie wurden von der Statistik der Bundesagentur für Arbeit bereitgestellt. Die Verwaltungskosten stellen den Bundesanteil dar (rund 85 Prozent), ohne kommunalen Finanzanteil. Berücksichtigt wurden Ist-Zahlen, d. h. es wurden nicht veranschlagte Umschichtungen (Plan) berücksichtigt, sondern die tatsächlichen Ausgaben.

4 Ergebnisse

In diesem Abschnitt werden die wesentlichen Ergebnisse der Kosten-Nutzen-Analyse präsentiert.

4.1 Deskriptive Ergebnisse

Die Spanne der *Verwaltungskosten je Bedarfsgemeinschaft* in den Daten reicht von 1.055 Euro (JC Altmarkkreis Salzwedel) bis zu 3.080 Euro (JC Burgenlandkreis). Der Mittelwert beträgt rund 2.197 Euro je Bedarfsgemeinschaft ($MDN = 2.181$ Euro; $SD = 228.47$, $N = 387$, $N = 388$). Der Wert eines Jobcenters wurde ausgeschlossen, da er sehr wahrscheinlich einen Fehler darstellt².

Die Spanne der *Vermittlungsquote* in den Daten reicht von 0,5 Prozent (JC Bodenseekreis) bis zu 80,5 Prozent (JC Hochtaunuskreis). Der große Unterschied zwischen Minimum und Maximum könnte unterschiedlichen Erfolg aber auch unterschiedliche Erfassungsarten bedeuten. Der Mittelwert beträgt 7,71 Prozent bei 395 Jobcentern ($MDN = 5,4$, $SD = 9.08$). Werte, die deutlich vom Mittelwert abweichen, sind Extremwerte, die mehrfach vorkommen.

Die Zahl der *Bedarfsgemeinschaften* eines Jobcenters reicht von 792 (JC Freyung-Grafenau) bis 96.493 (JC Hamburg) mit einem Mittelwert von 6.853,09 ($MDN = 4.359,50$, $SD = 8.835,60$, $N = 404$).

2 Für einige Jobcenter fehlen Daten bei einzelnen Variablen in die Veröffentlichungen.

Die *Änderung des Bestands an Langzeitleistungsbeziehenden* ($M = -6,12\%$; $MDN = -6,3\%$, $SD = 2,79$, $N = 404$) beträgt im Minimum -17,4 Prozent (JC Hof, Stadt) und im Maximum 4,4 Prozent (JC Freising).

Die Zahl der *ELB je Bedarfsgemeinschaft* streut zwischen 1,192 und 1,474 ($M = 1,32$; $MDN = 1,32$, $SD = .06$, $N = 404$).

Die *ELB-Quote* beträgt im Mittel 6,24 Prozent ($MDN = 6,24\%$, $SD = 3,47$, $Min = 1,46$, $Max = 20,06$, $N = 404$).

Die *ELB-Zugangsrate* beträgt im Mittel 3,73 Prozent ($MDN = 3,5\%$, $SD = .77$, $Min = 2,2$, $Max = 7,3$, $N = 404$).

Differenziert man die **Indikatoren nach Trägerschaft der Jobcenter** (300 gemeinsame Einrichtungen [gE] und 104 zugelassene kommunale Träger [zkT³]) zeigen sich Unterschiede.

Die Verwaltungskosten je Bedarfsgemeinschaft betragen im Mittel rund 2.190 Euro bei den gemeinsamen Einrichtungen und 2.219 Euro bei den zugelassenen kommunalen Trägern und sind somit etwa gleich hoch. Unterschiedlich sind dagegen die Vermittlungsquoten: 6,12 Prozent bei den gemeinsamen Einrichtungen und 12,62 Prozent bei den zugelassenen kommunalen Trägern (s. Anlage 8.1). Der Unterschied wird durch die höhere Zahl von Ausreißern und Extremwerten bei den zugelassenen kommunalen Trägern (16 von 19) beeinflusst. Die Ausreißer und Extremwerte sind von der Statistik der Bundesagentur für Arbeit als plausibel eingestuft.

Schaubild 1: Vermittlungsquoten nach Trägerschaft

3 Bei Jobcentern vom Typ „gemeinsame Einrichtung“ arbeiten die Agenturen für Arbeit und Kreise zusammen. Bei Jobcentern vom Typ „zugelassene kommunale Träger“ nehmen die Kreise auch die Aufgaben der Agenturen für Arbeit wahr und erbringen somit alle Leistungen in kommunaler Trägerschaft (§ 6a SGB II).

4.2 Vermittlungsquote und Verwaltungskosten je Bedarfsgemeinschaft

Der interessierende *Zusammenhang von Verwaltungskosten je Bedarfsgemeinschaft und Vermittlungsquote* ist im Jahr 2022 im Ergebnis einer linearen Regressionsanalyse leicht positiv, d. h. steigende Verwaltungskosten je Bedarfsgemeinschaft haben einen positiven Einfluss auf die Höhe der Vermittlungsquote. Demnach sind hohe Verwaltungskosten im Jahr 2022 nicht negativer für die Vermittlungsquote als niedrige Verwaltungskosten.

Das Modell zeigt einen sehr schwachen, positiven Zusammenhang zwischen der unabhängigen Variable Verwaltungskosten je Bedarfsgemeinschaft (VKjeBG) und der abhängigen Variable Vermittlungsquote (VQ). Der Korrelationskoeffizient R beträgt 0.14, was auf eine sehr geringe positive Korrelation hinweist ($p = .0041268$). Das R^2 von 0.02 bedeutet, dass nur zwei Prozent der Varianz in der abhängigen Variable durch das Modell erklärt werden. Das korrigierte R^2 von 0.02 bestätigt die schwache Erklärungskraft des Modells unter Berücksichtigung der Anzahl der Prädiktoren. So weisen Jobcenter mit Verwaltungskosten je Bedarfsgemeinschaft um die 2.000 Euro fast die gleiche Bandbreite an Vermittlungsquoten auf wie diejenigen mit über 2.500 Euro.

Die Varianzanalyse zeigt, dass das Modell trotz der schwachen Erklärungskraft statistisch signifikant ist ($F = 8,33, p = .004$). Dies deutet darauf hin, dass die unabhängige Variable einen signifikanten, wenn auch sehr geringen, Einfluss auf die abhängige Variable hat.

Der Regressionskoeffizient Verwaltungskosten je BG ist statistisch signifikant ($p = .004$), aber der Wert deutet auf einen sehr geringen praktischen Effekt hin. Die Konstante ist nicht signifikant ($p = .357$).

Bei durchschnittlichen Verwaltungskosten je Bedarfsgemeinschaft von rund 2.200 Euro ergibt sich eine Vermittlungsquote von 7,7 Prozent.

Schaubild 2: Verwaltungskosten je Bedarfsgemeinschaft in Euro und Vermittlungsquote (2022)

4.3 Modell mit weiteren Koeffizienten

Die Erklärungskraft des einfachen Modells lässt sich verbessern, wenn weitere Einflussgrößen dazu genommen werden. Diese sind:

- Zahl der Bedarfsgemeinschaften (BG),
- Änderung des Bestands an Langzeitleistungsbeziehenden (K3)
- erwerbsfähige Leistungsberechtigte (ELB) je Bedarfsgemeinschaft (ELBjeBG)
- ELB-Quote (ELBQuote)
- ELB-Zugangsrate (ELBZugangsrate)

Diese Variablen wurden z-standardisiert. Für Subgruppen wurden die Indikatoren jeweils getrennt z-standardisiert.

Da die Ausreißer und Extremwerte für die Vermittlungsquote vor allem bei den zugelassenen kommunalen Trägern eine Rolle spielen, wird die Regression zusätzlich getrennt nach Trägerschaft durchgeführt.

Jobcenter einschließlich Ausreißer-Werte

Für alle Jobcenter einschließlich Ausreißer-Werte ergibt sich ein niedrigeres R^2 von .050 ($F = 3.152$, $p = .005$).

Der Koeffizient "Änderung des Bestands an Langzeitleistungsbeziehenden" (K3) hat einen negativen Einfluss auf die Vermittlungsquote ($Beta = -.140$, $p = .011$). Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften hat ebenfalls einen negativen Einfluss ($Beta = -.127$, $p = .045$). Sowohl die Verwaltungskosten je Bedarfsgemeinschaft als auch die anderen Koeffizienten werden nicht signifikant (s. Anlage 8.2).

Das Modell hat eine sehr geringe Erklärungskraft.

Jobcenter ausschließlich Ausreißer-Werte

Schließt man die Ausreißer und Extremwerte aus, so steigt R^2 auf .186 ($F = 13.04$, $p = .001$). Dabei sind "Änderung des Bestands an Langzeitleistungsbeziehenden" (K3) ($Beta = -.150$, $p = .005$), die Zahl der Bedarfsgemeinschaften ($Beta = -.144$, $p = .017$), die Verwaltungskosten je Bedarfsgemeinschaft ($Beta = .128$, $p = .018$) sowie die Zahl der ELB je Bedarfsgemeinschaft ($Beta = -.236$, $p = .001$) signifikante Koeffizienten. Die Verwaltungskosten je Bedarfsgemeinschaft wirken sich positiv auf die Vermittlungsquote aus. Die drei anderen Variablen zeigen einen negativen Zusammenhang, darunter Zahl der ELB je Bedarfsgemeinschaft am stärksten (s. Anlage 8.3). Steigen die Verwaltungskosten je Bedarfsgemeinschaft um eine Standardabweichung, dann nimmt die durchschnittliche Vermittlungsquote (6,07 %) um 2,11 Prozent ($Beta = .128$) zu.

Die Effektstärke von $f^2 = .22$ entspricht einem mittleren bis großen Effekt.

Zugelassene kommunale Träger

Bei den zugelassenen kommunalen Trägern wird kein Koeffizient signifikant, wenn alle zugelassenen kommunalen Träger eingeschlossen werden.

Bei Ausschluss der Ausreißer und Extremwerte der zugelassenen kommunalen Träger ändert sich das (s. Anlage 8.4). R^2 beträgt dann .205 ($F = 2.66$, $p = .023$). Dabei wird die ELB-Zugangsrate signifikant mit einem sehr starken negativen Zusammenhang mit der Vermittlungsquote ($Beta = -.434$, $p = .002$).

Die Effektstärke von $f^2 = .15$ entspricht einem mittleren Effekt.

Gemeinsame Einrichtungen

Bei den gemeinsamen Einrichtungen (ohne die drei Ausreißer), beträgt R^2 auf .245 ($F = 14.79$, $p = .001$). In diesem Modell sind vier unabhängige Variablen signifikant (s. Anlage 8.5): Verwaltungskosten je Bedarfsgemeinschaft ($p = .039$), "Änderung des Bestands an Langzeitleistungsbeziehenden" (K3) ($p = .001$), die Zahl der Bedarfsgemeinschaft ($p = .027$) sowie die Zahl der ELB je Bedarfsgemeinschaft ($p = .001$).

Der Koeffizient Verwaltungskosten je Bedarfsgemeinschaft hat einen positiven Einfluss auf die Vermittlungsquote ($Beta = .122$). Die übrigen signifikanten Koeffizienten stehen in einem negativen Zusammenhang mit der Vermittlungsquote. Am negativsten ist die Zahl der ELB je Bedarfsgemeinschaft ($Beta = -.270$), gefolgt von "Änderung des Bestands an Langzeitleistungsbeziehenden" (K3) ($Beta = .195$) und den Bedarfsgemeinschaften ($Beta = .144$).

Die Effektstärke von $f^2 = .3$ entspricht einem großen Effekt.

5 Diskussion

Die Querschnittsanalyse des Datensatzes für 2022 hat für die Jobcenter gezeigt, dass eine Senkung der Verwaltungskosten je Bedarfsgemeinschaft nicht zu höheren Vermittlungsquoten führt, sondern dass das so gemessene Effizienzziel (Vermittlungsquote) schlechter erreicht werden kann.

Im Gesamtmodell wird die Zahl der Bedarfsgemeinschaften und "Änderung des Bestands an Langzeitleistungsbeziehenden" (K3) in der Gesamtbetrachtung aller Jobcenter signifikant, aber nicht die Verwaltungskosten je Bedarfsgemeinschaften. Die Varianzaufklärung ist allerdings sehr klein.

Schließt man die Ausreißer und Extremwerte aus, so steigt R^2 auf .186. Dabei sind "Änderung des Bestands an Langzeitleistungsbeziehenden" (K3), die Zahl der Bedarfsgemeinschaften, die Verwal-

tungskosten je Bedarfsgemeinschaft sowie die Zahl der ELB je Bedarfsgemeinschaft signifikante Koeffizienten. Die Verwaltungskosten je Bedarfsgemeinschaft wirken sich positiv auf die Vermittlungsquote aus, d. h., dass bei steigenden Verwaltungskosten je Bedarfsgemeinschaft die Vermittlungsquote gesteigert werden kann.

Die drei anderen unabhängigen Variablen haben einen negativen Einfluss auf die Vermittlungsquote. Eine Zunahme des Bestands an Langzeitleistungsbeziehenden, eine größere Zahl an Bedarfsgemeinschaften sowie eine größere Zahl von ELB je Bedarfsgemeinschaft reduzieren die Vermittlungsquote. Dies war erwartet worden. Langzeitleistungsbeziehende haben vermutlich mehr Vermittlungshemmnisse, die eine schnellere Vermittlung erschweren. Alleinerziehende mit Kindern, die nur in Teilzeit arbeiten können, oder Flüchtlinge, die zunächst Deutschkenntnisse erwerben sollen, sind Beispiele für Gruppen, die schwerer passend auf Stellenangebote zu vermitteln sind. Die Auswahlmöglichkeit für die Jobcenter für ein Stellenangebot ist somit geringer, wenn die Langzeitleistungsbeziehende zunehmen. Eine Ausweitung der Bedarfsgemeinschaften könnte auf einen schwierigen Arbeitsmarkt verweisen. Die Mittel für Beratungskapazitäten sind aufgrund des Verteilungsmaßstabs für die Verwaltungskosten für Jobcenter mit einer hohen Zahl von ELB je Bedarfsgemeinschaft niedriger als für Jobcenter mit einer niedrigen Zahl, so dass möglicherweise weniger beraten und vermittelt werden kann.

Die Unterschiede zwischen zugelassenen kommunalen Trägern und gemeinsamen Einrichtungen sind deutlich. Eine Analyse der zugelassenen kommunalen Trägern ohne Ausreißer und Extremwerte weist nur die ELB-Zugangsrate als signifikanten Koeffizienten mit einem sehr starken negativen Einfluss auf die Vermittlungsquote auf. Die höhere Vermittlungsquote bei den zugelassenen kommunalen Trägern lässt sich vermutlich mit der im Durchschnitt niedrigeren ELB-Zugangsrate erklären. Außerdem scheinen bei den zugelassenen kommunalen Trägern andere Indikatoren eine Rolle in Bezug auf die Vermittlungsquote zu spielen als bei den gemeinsamen Einrichtungen.

Festzuhalten bleibt, dass unabhängig von der Trägerschaft die Variablen Bedarfsgemeinschaft-Zahl, Änderung der Langzeitleistungsbeziehenden (K3) sowie die Zahl der ELB pro Bedarfsgemeinschaft die Vermittlungsquote negativ beeinflussen. Jobcenter, die bei denen diesen Merkmalen ungünstig strukturiert sind (überdurchschnittliche Bedarfsgemeinschaft-Zahl, überdurchschnittliche Zahl von ELB je Bedarfsgemeinschaft und überdurchschnittliche Zunahme von "Änderung des Bestands an Langzeitleistungsbeziehenden" (K3), werden eine niedrigere Vermittlungsquote aufweisen. Dass dieses Ergebnis unabhängig von der Trägerschaft signifikant wird, liegt an der größeren Zahl von gemeinsamen Einrichtungen im Vergleich zu den zugelassenen kommunalen Trägern.

Diese Variablen sind für Jobcenter vermutlich wenig zu beeinflussen. Dies gilt auch für die ELB-Zugangsrate bei den zugelassenen kommunalen Trägern. Für die Zahl der Bedarfsgemeinschaften gilt, dass hilfebedürftigen Bedarfsgemeinschaften die Leistung nicht verweigert werden darf, so dass ihre Zunahme im Bestand (auch die der ELB-Zugangsrate) zu akzeptieren ist. Eine Reduzierung der Zahl der Bedarfsgemeinschaften aus dem Bestand (und des Bestandes der Langzeitleistungsbeziehenden) macht in der Regel eine bedarfsdeckende Integration erforderlich, d. h. das Einkommen aus der Erwerbsarbeit ist so hoch, dass kein Hilfebedarf mehr besteht. Das ist für eine Mehrpersonen-Bedarfsgemeinschaften kaum erwartbar, eher für Alleinstehende. Die Änderung des Bestandes der Langzeitleistungsbeziehenden wird in der Praxis der Jobcenter häufig über den Einsatz von Maßnahmen zur Eingliederung in Arbeit gesteuert. Die damit verbundene Nutzung von Eingliederungsmitteln wurde in dieser Studie nicht berücksichtigt, weil es gerade um die Leistung der Jobcenter geht und deshalb die Integrationsanteile der Träger und Dritten ausgeschlossen werden mussten (vgl. Hammer 2025c). Die Zahl der ELB in einer Bedarfsgemeinschaft ist ebenfalls nicht zu beeinflussen.

Eine größere Stellschraube zur Beeinflussung der Vermittlungsquote bzw. der dadurch operationalisierten Effizienz sind die Verwaltungskosten je Bedarfsgemeinschaft. Jobcenter mit einer ungünstigen Struktur der drei unabhängigen Variablen könnten durch eine überdurchschnittliche Erhöhung (also durch Umschichtung) der Verwaltungskosten je Bedarfsgemeinschaft, die einen positiven Einfluss haben, die Vermittlungsquote erhöhen. Dies gilt auch für „durchschnittliche“ Jobcenter. Damit könnte eine intensivere Beratung der Arbeitgeber bei der Akquise von Stellenangeboten und den Auswahlvorschlägen sowie der Beratung der Leistungsberechtigten, ermöglicht werden. Dies gilt im Mittel nicht für zugelassene kommunale Träger, da die Verwaltungskosten je Bedarfsgemeinschaft nicht signifikant werden, wenn man nur die zugelassenen kommunalen Träger betrachtet.

Jobcenter erhalten in bestimmten Fällen einen Auf- oder Abschlag bei den Eingliederungsmitteln (Problemdruckindikator⁴, Strukturindikator⁵). Zielführend könnte deren Anwendung auch für die Zuteilung der Mittel zur Finanzierung der Verwaltungskosten sein. Die Relevanz von "Änderung des Bestands an Langzeitleistungsbeziehenden" (K3) und der Zahl der Bedarfsgemeinschaften als Einflussgrößen auf die Vermittlungsquote unterstreichen das.

4 Jobcenter mit einer überdurchschnittlich (unterdurchschnittlich) hohen Grundsicherungsquote erhalten zu ihrem Erwerbsfähigen-Anteil einen prozentualen Zuschlag (Abschlag). Dieser beträgt ein Viertel der prozentualen Abweichung der Grundsicherungsquote des betreffenden Jobcenters von der durchschnittlichen Grundsicherungsquote aller Jobcenter.

5 Langzeitleistungsbeziehende sind erwerbsfähige Leistungsberechtigte, die in den vergangenen 24 Monaten mindestens 21 Monate hilfebedürftig nach dem SGB II waren. Jobcenter mit einem überdurchschnittlichen (unterdurchschnittlichen) Anteil an Langzeitleistungsbeziehenden erhalten zu ihrem Erwerbsfähigen-Anteil einen prozentualen Zuschlag (Abschlag). Dieser beträgt ein Viertel der prozentualen Abweichung des Anteils an Langzeitleistungsbeziehenden des betreffenden Jobcenters vom durchschnittlichen Anteil an Langzeitleistungsbeziehenden aller Jobcenter.

Limitationen

Dennoch bleibt der Zusammenhang von Verwaltungskosten und Nutzen (Vermittlung) als Effizienz-Indikator problematisch. Der Begriff Verwaltungskosten, mit den entsprechenden verfügbaren Budgetzahlen hinterlegt ist, ist irreführend, da er vor allem Beratungskosten enthält und überwiegend nicht die allgemein unter Verwaltungskosten verstandenen Administration meint. Ein Teil der Verwaltung erbringt die Leistungsgewährung und ist von daher weder disponibel noch trägt er zur Vermittlung bei. Die Vermittlung(squote) ist ebenfalls irreführend, da nicht jede Vermittlung zählt, ein Teil der Leistungsberechtigten nicht vermittelt werden kann (weil sie beispielsweise bereits erwerbstätig sind) und ein Teil nicht sofort vermittelt werden sollte (z. B. weil bei Flüchtlingen der Spracherwerb nötig ist). Beide Komponenten können Effizienz nur unzureichend abbilden.

Zeitreihen sind problematisch, wenn Sondereinflüsse, Inflation, Gesetzesänderungen oder statistische Effekte (z. B. Autokorrelation) nicht berücksichtigt werden.

Analysen sollten zudem das für die Jobcenter gültige Zielsteuerungssystem berücksichtigen.

Die vorliegende Untersuchung hat ihre Schwächen an der Verwendung dieser Begriffe, was aber zur Überprüfung der Fragestellung notwendig war, aufgezeigt. Andererseits wurde durch die Berücksichtigung weiterer Variablen die Analyse verbessert.

Künftige Forschung

Die künftige Forschung sollte weitere Indikatoren aus dem Zielsteuerungssystem und dem Bereich der Eingliederungsleistungen berücksichtigen (z. B. Wiederbeschäftigungsquote, Verbleibsquote). Zeitreihen sollten, wo erforderlich, um Sondereinflüsse oder saisonale Effekte bereinigt und Budgets inflationsbereinigt werden. Hinsichtlich der Effizienz wären zudem das Stellenangebot sowie Mitnahme- oder Substitutionseffekte bei Arbeitgebern zu beachten. Wünschenswert wären Daten, die ausschließlich Kosten für das Vermittlungspersonal ausweisen, damit der Bezug zur Vermittlungsquote oder vergleichbaren Indikatoren präziser wird.

6 Fazit und Ausblick

Die vorliegende Untersuchung kommt zu dem Schluss, dass die Auswirkungen der Verwaltungskosten je Bedarfsgemeinschaft auf die Vermittlungsquoten (Effizienz) bei den gemeinsamen Einrichtungen maßgeblich von der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften, der Veränderung der Zahl der Langzeitleistungsbeziehenden im Bestand, den Verwaltungskosten je Bedarfsgemeinschaft sowie der Zahl der ELB je Bedarfsgemeinschaft abhängen. Für sie sind vor allem die Verwaltungskosten je Bedarfsgemeinschaft eine steuerbare Einflussgröße auf die Vermittlungsquote. Der Bund sollte die Einführung eines Problem- und/oder Strukturindikators für die Verwaltungsmittel prüfen.

Für die zugelassenen kommunalen Träger ist die ELB-Zugangsrage wesentlich. Stellschrauben sind noch zu identifizieren.

Die Regressionsanalysen erlauben im statistisch engem Sinne keinen kausalen Schluss, dass hohe Verwaltungskosten je Bedarfsgemeinschaft mit niedrigen Vermittlungsquoten einhergehen und/oder auf eine geringe Effizienz von Jobcentern mit hohen Verwaltungskosten je Bedarfsgemeinschaft hinweisen. Mit höheren Verwaltungskosten je Bedarfsgemeinschaft werden höhere Vermittlungsquoten eines Jobcenters allerdings wahrscheinlicher, zumindest für gemeinsame Einrichtungen.

Das Modell ist signifikant, sollte aber in der künftigen Forschung um weitere Indikatoren ergänzt werden. Schließlich sollte eine reine Kosten-Nutzen-Analyse vermieden werden und Nutzen breiter gefasst werden.

7 Literaturverzeichnis

Bundesrechnungshof. (2023). Bedarfsgerechte Veranschlagung und Verteilung der Mittel für Eingliederungsleistungen in der Grundsicherung für Arbeitsuchende.

<https://www.bundesrechnungshof.de/SharedDocs/Downloads/DE/Berichte/2024/ingliederungsleistungen-volltext.html>

Hammer, A. (2023). Entwicklung des Personals der Bundesagentur für Arbeit im SGB III.

<https://kurzlinks.de/16pr>

Hammer, A. (2025a). Zeitreihenanalyse von Beschäftigungsübergängen. Trends und Prognosen der Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt am Beispiel von Abgangsraten.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14872159>

Hammer, A. (2025b). Staatsangehörigkeit und Grundsicherung für Arbeitsuchende: Der wachsende Anteil nichtdeutscher Leistungsberechtigter im Kontext der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14677421>

Hammer, A. (2025c). Eingliederungsleistungen und Effizienz der Jobcenter und Träger. Einfluss der Ausgaben für Leistungen zur Eingliederung in Arbeit auf die Integrationsquote (Working Paper 4/2025). <https://doi.org/10.5281/zenodo.17943882>

Ortmann, T., Thode, E., & Wink, R. (2025). Bürgergeld: Anspruch, Realität, Zukunft. In Bertelsmann Stiftung (Hrsg.), Focus Paper Bürgergeld 01. Bertelsmann Stiftung. https://www.bertelsmannstiftung.de/fileadmin/files/user_upload/Focus_Paper_Buergergeld_01.pdf

Schmid, G. (1982). Zur Effizienz der Arbeitsmarktpolitik: Ein Plädoyer für einen Schritt zurück und zwei Schritte vor (WZB Discussion Paper, No. IIM LMP 82-3). Wissenschaftszentrum Berlin (WZB).

8 Anlagen

8.1 Vermittlungsquote nach Trägerschaft

Deskriptive Statistik

	Vermittlungs- quote	
	gE	zkT
Gültig	298	97
Fehlend	2	7
Mittelwert	6.116	12.62
Standardabweichung	3.735	16.22
Minimum	1.200	0.500
Maximum	30.10	80.50

8.2 Lineare Regression: erweitertes Modell

Modell-Zusammenfassung - Vermittlungsquote

Modell	R	R ²	Korrigiertes R ²	RMSE
M ₀	0.000	0.000	0.000	7.717
M ₁	0.224	0.050	0.034	7.584

Hinweis. M₁ schließt ZK3, ZBG, ZVKjeBG, ZELBjeBG, ZELBQuote, ZELBZugangsrate ein

ANOVA

Modell	Quadratsumme	df	Mittlere Quadratsumme	F	p
M ₁ Regression	1088	6	181.29	3.152	.005
Residuum	20589	358	57.51		
Gesamt	21677	364			

Hinweis. Das konstante Modell wurde ausgelassen, da keine bedeutsame Information angezeigt werden kann.

Hinweis. M₁ schließt K3, BG, VKjeBG, ELBjeBG, ELBQuote, ELBZugangsrate ein

Koeffizienten

Modell	Unstandardisiert	Standardfehler	Standardisiert	t	p
M ₀ (Konstante)	7.354	0.404		18.206	< .001
M ₁ (Konstante)	7.298	0.398		18.341	< .001
K3	-1.075	0.423	-0.140	-2.540	.011
BG	-1.149	0.572	-0.127	-2.009	.045
VKjeBG	0.290	0.422	0.038	0.686	.493
ELBjeBG	-0.254	0.435	-0.033	-0.583	.560
ELBQuote	0.091	0.478	0.012	0.190	.849
ELBZugangsrate	-0.519	0.518	-0.066	-1.002	.317

8.3 Lineare Regression: erweitertes Modell ohne Ausreißer

Modell-Zusammenfassung - VQ

Modell	R	R ²	Korrigiertes R ²	RMSE
M ₀	0.000	0.000	0.000	3.455
M ₁	0.431	0.186	0.172	3.145

Hinweis. M₁ schließt K3, BG, VKjeBG, ELBjeBG, ELBQ, ELBZugangsrate ein

ANOVA

Modell	Quadratsumme	df	Mittlere Quadratsumme	F	p
M ₁ Regression	773.9	6	128.991	13.04	< .001
Residuum	3392.2	343	9.890		
Gesamt	4166.2	349			

Hinweis. Das konstante Modell wurde ausgelassen, da keine bedeutsame Information angezeigt werden kann.

Hinweis. M₁ schließt K3oO, BG, VKjeBG, ELBjeBG, ELBQ, ELBZugangsrate ein

Koeffizienten

Modell	Unstandardisiert	Standardfehler	Standardisiert	t	p
M ₀ (Konstante)	6.091	0.185		32.979	< .001
M ₁ (Konstante)	6.043	0.169		35.847	< .001
K3	-0.515	0.181	-0.150	-2.849	.005
BG	-0.592	0.247	-0.144	-2.399	.017
VKjeBG	0.436	0.183	0.128	2.377	.018
ELBjeBG	-0.815	0.186	-0.236	-4.380	< .001
ELBQ	-0.151	0.204	-0.044	-0.741	.459
ELBZugangsrate	-0.348	0.214	-0.101	-1.625	.105

8.4 Lineare Regression: erweitertes Modell zkt ohne Ausreißer

Modell-Zusammenfassung - VQ

Modell	R	R ²	Korrigiertes R ²	RMSE
M ₀	0.000	0.000	0.000	4.647
M ₁	0.453	0.205	0.128	4.339

Hinweis. M₁ schließt K3, BG, VKjeBG, ELBjeBG, ELBQ, ELBZugangsrate ein

ANOVA

Modell	Quadratsumme	df	Mittlere Quadratsumme	F	p
M ₁ Regression	300.7	6	50.12	2.662	.023
Residuum	1167.4	62	18.83		
Gesamt	1468.1	68			

Hinweis. Das konstante Modell wurde ausgelassen, da keine bedeutsame Information angezeigt werden kann.

Hinweis. M₁ schließt K3, BG, VKjeBG, ELBjeBG, ELBQ, ELBZugangsrate ein

Koeffizienten

Modell	Unstandardisiert	Standardfehler	Standardisiert	t	p
M ₀ (Konstante)	6.729	0.559		12.029	< .001
M ₁ (Konstante)	6.567	0.528		12.441	< .001
K3	-0.315	0.566	-0.070	-0.556	.580
BG	-0.624	0.750	-0.120	-0.832	.409
VKjeBG	0.444	0.607	0.092	0.732	.467
ELBjeBG	-0.537	0.564	-0.120	-0.953	.344
ELBQ	-0.916	0.654	-0.193	-1.400	.167
ELBZugangsrate	-2.091	0.662	-0.434	-3.160	.002

8.5 Lineare Regression: erweitertes Modell gE ohne Ausreißer

Modell-Zusammenfassung - VQ

Modell	R	R ²	Korrigiertes R ²	RMSE
M ₀	0.000	0.000	0.000	3.084
M ₁	0.495	0.245	0.228	2.710

Hinweis. M₁ schließt K3, BG, VKjeBG, ELBjeBG, ELBQ, ELBZugangsrate ein

ANOVA

Modell	Quadratsumme	df	Mittlere Quadratsumme	F	p
M ₁ Regression	651.3	6	108.553	14.79	< .001
Residuum	2011.7	274	7.342		
Gesamt	2663.0	280			

Hinweis. Das konstante Modell wurde ausgelassen, da keine bedeutsame Information angezeigt werden kann.

Hinweis. M₁ schließt K3, BG, VKjeBG, ELBjeBG, ELBQ, ELBZugangsrate ein

Koeffizienten

Modell	Unstandardisiert	Standardfehler	Standardisiert	t	p
M ₀ (Konstante)	5.934	0.184		32.254	< .001
M ₁ (Konstante)	5.903	0.162		36.402	< .001
K3	-0.591	0.172	-0.195	-3.433	< .001
BG	-0.497	0.224	-0.144	-2.219	.027
VKjeBG	0.373	0.180	0.122	2.076	.039
ELBjeBG	-0.861	0.190	-0.270	-4.535	< .001
ELBQ	0.051	0.193	0.017	0.264	.792
ELBZugangsrate	0.047	0.212	0.015	0.222	.824